

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-apreldagi "Umumta'lim maktablarida raqamli ta'lim muhitini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4708-son Qarori.
3. Abdullayeva Sh.A. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish muammolari // Pedagogika jurnali. – Toshkent, 2023. – №3. – B. 45-52.
4. Zaripov R.N., Karimova D.M. Media-didaktika: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2022. – 256 b.
5. Mirzayev T.S. Umumta'lim maktablarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – 184 b.
6. Fedorov A.V. Media education and media literacy: Russian experience // Communication Today. – 2022. – Vol. 13, No. 2. – P. 94-108.
7. Finnish National Agency for Education. Digital Competence Framework for Teachers. – Helsinki, 2023. – 142 p.
8. Polat E.S., Bukharkina M.Yu. Modern pedagogical and information technologies in the education system. – Moscow: Academy, 2023. – 368 p.
9. Singapore Ministry of Education. EdTech Plan 2030: Transforming Education Through Technology. – Singapore, 2024. – 95 p.
10. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2024: Technology in education. – Paris: UNESCO Publishing, 2024. – 418 p.

**KOMIL INSON KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING
IJTIMOIY-FALSAFIY, HUQUQIY JIHATLARI**
Rahmatullo Xaidarov,
Qo'qon universiteti Andijon filiali dotsenti

ANNOTATSIYA

Maqolada Konstitutsiyada belgilangan “inson kadri ustuvor” tamoyili asosida komil inson konsepsiyasining mazmuni ёritiladi. Davlatning ijtimoiy ҳимоя, таълим, маънавий ва адолатни таъминлашга қаратилган функциялари комил шахс тарбияси билан боғлаб таҳлил қилинади. Навоий ва Тоҳир Малик қарашлари асосида инсоний фазилатлар, ijtimoiy муносабатлар ҳамда маънавий барқарорликнинг конституцион аҳамияти кўрсатилади.

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается концепция совершенной личности в контексте конституционного принципа приоритета человеческого достоинства. Анализируются государственные функции в сфере социальной защиты, образования и духовного развития как элементы формирования гармоничной личности. На основе идей Навои и Тахира Малика подчёркивается конституционная значимость нравственных качеств и социальных отношений.

ANNOTATION

The article examines the concept of a well-rounded individual through the constitutional principle that human dignity is paramount. It analyzes how state policies in social protection, education, and moral development contribute to shaping an ideal personality. Drawing on Navoi and Tohir Malik, the study highlights the constitutional relevance of moral values and social relations.

Inson kamolotini ta'minlash mo'ʻtadil va tizimli yondashuvni talab etadi. Zero, inson rivojlanishi — nafaqat shaxsiy ijtimoiy pozitsiyaning mustahkamlanishi, balki butun jamiyat taraqqiyotining ma'naviy poydevorini shakllantiradigan uzviy jarayondir. Kamolotga erishish o'ziga xos tartib-qoidalar, ijtimoiy mas'uliyat, odo-axloq me'yorlari hamda ma'naviy fazilatlarining mukammal uyg'unligini talab qiladi. Shuning uchun ham bu jarayonni boshqarish, unga zarur ko'makni berish va ijtimoiy muhitni barqarorlashtirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Davlat bosh siyosiy institut sifatida inson huquq va erkinliklarining kafolatlanishiga katta ahamiyat qaratadi. Bu faqat huquqiy nazariya darajasida emas, balki amaliy siyosatida ham o'z ifodasini topishi zarur. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 54-moddasida “Inson huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadidir” deb belgilanishi ham bekorga emas. Mazkur normaning o'ziyoq Yangi O'zbekistonda inson hayoti, sha'ni va qadr-qimmati ustuvor qadriyat sifatida e'tirof etilganini ko'rsatadi.

Bundan kelib chiqadiki, insonning huquqiy himoyasi, uning ijtimoiy manfaatlarini ta'minlash, erkin faoliyat yuritishi, ma'naviy va intellektual rivoji

uchun shart-sharoitlar yaratish davlat siyosatida markaziy o'ringa qo'yilmoqda. Inson qadr-qimmatiga berilgan bunday e'tibor jamiyatda adolat, barqarorlik va ijtimoiy hamjihatlik muhitini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ana shu talablardan kelib chiqib, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan "Komil insonning badiiy konsepsiyasi"ni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Chunki badiiy konsepsiyalar orqali komil inson obrazining aniq, ta'sirchan va hayotiy talqini yaratiladi, bu esa keng jamoatchilik ongida barkamol shaxs timsolining shakllanishiga xizmat qiladi. Adabiyot inson tafakkurining eng chuqur qatlamlariga ta'sir qilishi, tarbiya va ma'rifat sohasida kuchli mexanizm bo'lishi bilan ham ahamiyatlidir.

Shu nuqtai nazardan, Tohir Malikning "diniy-antropologik" qarashlari mazkur badiiy konsepsiyani yaratishda muhim nazariy asos bo'la oladi. Muallif ilmiy da'vo qilmagan bo'lsa-da, insonni ijtimoiy munosabatlarning markaziga qo'ygan holda, uning xulq-atvori va ma'naviy mas'uliyati jamiyat barqarorligida hal qiluvchi omil ekanini ta'kidlaydi. Uning "Inson – Oila – Mahalla – Jamoa – Jamiyat" tizimi aynan inson kamolotining bosqichma-bosqich, izchil va uyg'un shaklda rivojlanishini nazarda tutadi.

Bu tizimda insonning shaxsiy odobi va axloqiy qiyofasi oilada shakllanadi, mahallada mustahkamlanadi, jamoada sinovdan o'tadi va jamiyatda o'zining to'laqonli namoyonini topadi. Demak, komil inson tarbiyasi faqat bir ijtimoiy institutning emas, balki butun jamiyatning birlashgan faoliyati natijasidir. Tohir Malik ta'kidlaganidek, shaxsning ibratli xulq-atvori — oiladan tortib jamiyatgacha bo'lgan barcha ijtimoiy munosabatlarning barqarorligini ta'minlovchi asosiy omildir.

Komil inson konsepsiyasi — "Inson va ehtiyojlar", "Inson va atrof muhit", "Inson va Xudo", "Inson va o'tmish", "Inson va taqdir" kabi ko'p qirrali ijtimoiy-madaniy jarayonlarni qamrab oluvchi murakkab tuzilmadir. Unda insonning jismoniy, ma'naviy va ruhiy rivojlanishi badiiy obrazlar va syujetlar orqali ifodalanadi. Shayx Muhammadsodiq Muhammadyusuf, Usmonxon Alimov va boshqa mutafakkirlar o'z asarlarida ana shu madaniy va diniy jihatlarni milliy

ruhiyat bilan uyg'un holda asoslab berganlar. O'tkir Xoshimovning "Daftar hoshiyasidagi bitiklar" asari esa maishiy va ma'naviy hayot muvozanatini ko'rsatib beruvchi muhim manba sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Inson konsepsiyasining badiiy modeli haqida litvalik tadqiqotchi Pyatras Brajenas "ijodkor shaxs rivojlanishini jamiyatning statistik holati bilan emas, balki uning doimiy harakatdagi rivojlanishi bilan idrok etadi", deb ta'kidlaydi. Ayni shu nuqtai nazardan qaralganda, ijodkor yaratayotgan har bir badiiy obraz ortida jamiyatning ma'naviy holati va inson ruhiyatida kechayotgan o'zgarishlar mujassam bo'ladi. Shu jihatdan badiiy konsepsiya – tartibga soluvchi, yo'naltiruvchi, ustanovka beruvchi va rag'batlantiruvchi funksiyalarni bajaradigan muhim mexanizmdir.

Ijtimoiy falsafa esa ushbu jarayonning nazariy asosini tashkil etadi. Qomusiy manbalarda ta'kidlanganidek, ijtimoiy falsafa jamiyatning eng umumiy manzarasini yaratadi, falsafiy tushunchalar orqali uning mohiyatini ochib beradi. Demak, komil inson konsepsiyasi ham falsafiy, ham badiiy jihatdan shaxsiy sifatlar mazmuni va uning ifodalanish mexanizmlarini qamrab oluvchi tizimdir. R.S.Samarov inson hayoti davomida shaxs "A sifat va son ko'rsatkichidan A son va sifat ko'rsatkichiga" o'tishi tashqi va ichki omillar ta'sirida kechishini ta'kidlaydi. Bu jarayonda komillikka intilish individual ehtiyoj sifatida namoyon bo'lib, inson xulqi nizosiz harakatlar orqali ifoda topadi.

Konstitusiyaning 76-moddasida "Davlat ijtimoiy ehtiyojmand toifalarning turmush sifatini oshirish, ularning jamiyat va davlat hayotida to'laqonli ishtirokini ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratadi" deb belgilab qo'yilgan. Bu norma davlatning insonga nisbatan qarashini, uning ijtimoiy hayotda to'laqonli sub'ekt sifatida shakllanishiga oid siyosatini aniq ifoda etadi. Ya'ni inson kamolotiga erishish — faqat oila yoki ta'lim tizimining vazifasi emas, balki uning huquqiy, madaniy, iqtisodiy va ma'naviy rivojini muhofaza qiluvchi davlat siyosati darajasidagi strategik vazifadir.

Shu bois komil inson konsepsiyasini ishlab chiqishda birgina soha emas, balki ta'lim, tarbiya, sog'liqni saqlash, yoshlar siyosati, madaniyat, sport, oila instituti,

fuqarolik jamiyati tashkilotlari va ma'naviyat markazlarining o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Chunki inson kamoloti ko'p omilli va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, uning har bir bosqichi muayyan ijtimoiy institutning vazifalari bilan chambarchas bog'liq. Masalan, oilada asosiy axloqiy tarbiya beriladi, maktab va ta'lim muassasalarida bilim va dunyoqarash shakllanadi, madaniyat va san'at orqali estetik ehtiyojlar qondiriladi, sport sog'lom turmush tarzini rag'batlantiradi, diniy-ma'rifiy muassasalar esa ma'naviy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari ham ushbu masalada bebaho manba sifatida xizmat qiladi. Asarda jamiyatning ma'naviy-axloqiy ahvoli, davlat va rahbar qatlamining mas'uliyati, adolat va tartib-intizom masalalari yuksak badiiylik va falsafiylik bilan yoritilgan. Navoiy ba'zi rahbarlarning poraxo'rliqi, zulmi, adolatsizligi va jamiyat manfaatlariga nisbatan befarqligini "dinsizlik" deb atab, bu bilan e'tiqod, iymon, sabr, insof, vijdon kabi fazilatlarining yo'qolishini nazarda tutadi. Zero, Navoiy talqinida dinsizlik — bu faqat diniy marosimlarni bajarmaslik emas, balki insonning ma'naviy ichki muhitidagi qulayliklarning yo'qolishi, jamiyat oldidagi mas'uliyatning so'nishi demakdir.

A. Hayitmetov ta'kidlaganidek, Navoiy bunday illatlarni "Hasan (yaxshi)" va "Hasham (yomon)" xulq me'yorlari orqali qiyosiy talqin qiladi. Bu usul orqali shoir inson fe'l-atvorining ijtimoiy mohiyatini ochib beradi, ideal va manfur fazilatlar o'rtasidagi farqni badiiy misollarda namoyon qiladi.

Komil insonning ijtimoiy-falsafiy konsepsiyasi esa zamonaviy jamiyatda yuzaga kelayotgan qator muammolar echimini o'z ichiga olishi zarur. Bular jumlasiga:

- oilaviy munosabatlar va oila ichidagi nizolarning kuchayishi;
- ta'lim muassasalarida ustoz va shogird o'rtasidagi o'zaro hurmatning susayishi;
- avlodlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar va tafovutlarning to'g'ri idrok etilmasligi;
- moddiy manfaatni ma'naviyatdan ustun qo'yish oqibatida yuzaga kelayotgan ziddiyatlar;

- ijtimoiy institutlar faoliyatida aholi manfaatlarini to'liq aks etmasligi;
- fuqarolarning soliq to'lash jarayonida huquqiy kamchiliklarga duch kelishi;
- ta'lim tizimida milliy manfaatlar himoyasiga oid g'oyalarning etarlicha targ'ib etilmasligi;
- milliy qadriyatlarga zid g'oyalar — “ommaviy madaniyat”, individualizm, LGBT g'oyalari va boshqa tashqi ta'sirlarni demokratiya niqobi ostida ommalashtirish ichki ma'naviy barqarorlikka tahdid solishi;
- ishlab chiqaruvchi va iste'molchi munosabatlaridagi adolatsizliklar, bozor munosabatlarida shaffoflikning etarli emasligi;
- fuqaro va siyosiy hokimiyat o'rtasidagi ishonchsizlik, ma'lumot etkazishdagi kamchiliklar va boshqalar.

Bu muammolar jamiyatdagi ichki barqarorlik, insoniy munosabatlar va davlat-fuqaro munosabatlarining mustahkamligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ijtimoiy falsafa ushbu muammolarning kelib chiqish sabablarini tahlil qilishda, ularning asl tabiati va rivojlanish qonuniyatlarini ochib berishda, shuningdek istiqboldagi echimlarni belgilashda muhim metodologik asos sifatida namoyon bo'ladi.

Inson faoliyatining moddiy va ma'naviy jabhalari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashda “Moddiy ehtiyojlar – Maqsad – Ibrat = Moddiy mahsul” hamda “Ma'naviy ehtiyojlar – Rag'bat – Maqsad = Ma'naviy mahsul” kabi modellarning ahamiyati katta. Zero, har bir insonning maqsadli harakati ortida uni rag'batlantiruvchi va tartibga soluvchi omillar yotadi. Agar moddiy ehtiyoj ma'naviy ehtiyoj bilan uyg'un bo'lsa, ijtimoiy barqarorlik, shaxsiy rivoj va jamiyat taraqqiyoti o'z-o'zidan yuzaga keladi.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekiston taraqqiyoti komil inson idealini shakllantirish va uning badiiy-falsafiy asosini mustahkamlashga bevosita bog'liq. Bu orqali yoshlar o'rtasida g'azab, zinakorlik, har qanday yo'l bilan boylik orttirishni targ'ib etuvchi salbiy madaniy ta'sirlar kamayadi, ularning o'rniga ezgulik, sabr, mehnatsevarlik, ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi ijobiy obrazlar shakllanadi.